

ST 18 : État, anarchie et utopie(s). Les apports de l'anthropologie anarchiste à la science politique

Erwan Sommerer

Université d'Angers - Centre Jean Bodin (EA 4337)

erwan.sommerer@univ-angers.fr

Politique de la fuite, lutte contre la réification et fluidité des identités : L'apport de James C. Scott au constructivisme et au post-structuralisme

Version de travail

Je vais évoquer dans cette communication l'apport des travaux de James C. Scott à la théorie politique contemporaine. Il me semble intéressant de réfléchir à cette question pour deux raisons. La première est que cet auteur n'a jamais totalement approfondi par lui-même les implications de ses recherches sur le plan théorique bien qu'il ouvre des pistes à ce propos. La seconde est que ses travaux sont pourtant un apport empirique très riche susceptible d'éclairer ou de nuancer certaines thèses ou certains concepts propres à la théorie politique, dont ils constituent une sorte de « terrain ». Ainsi, l'analyse que fait Scott des luttes infra-politiques offre une alternative stimulante aux interprétations marxistes en termes de « fausse conscience » ou d'emprise idéologique sur les individus¹.

C'est le cas pour le thème qui m'intéresse ici, à savoir l'analyse des processus de dé-réification des institutions et des identités décrits dans les approches constructivistes et post-structuralistes comme des séquences de crise au cours desquelles les individus redécouvrent la malléabilité et la fluidité de leur environnement socio-politique et la contingence de la place qu'ils y occupent. Je vais ainsi montrer que l'étude par Scott dans son livre *Zomia* des stratégies de lutte contre l'Etat en Asie du Sud-Est nous donne une illustration précieuse de la façon dont peut se manifester concrètement la résistance à la fixation des normes politiques, culturelles et identitaires chez des sujets qui s'inscrivent dans une logique de redéfinition perpétuelle de leurs modes d'organisation, refusant que ceux-ci leurs soient imposés par des autorités extérieures. Ce sujet autonome, capable de « création de soi », est bien sûr au cœur des philosophies libérales et existentialistes. Mais je voudrais m'intéresser à certaines de ses autres formulations contemporaines, qu'il s'agisse de la sociologie de Peter Berger et Thomas Luckmann ou de la théorie politique d'Ernesto Laclau. Ces deux approches me paraissent en effet particulièrement pertinentes pour démontrer l'apport de Scott. Elles établissent un lien clair entre la dé-réification, la réactivation de la capacité des individus à agir sur leurs institutions et des situations spécifiques de rupture, de crise et de révolution – ce qui est à mon sens la différence fondamentale avec la figure de l'« ironiste libéral » de Richard Rorty, que j'évoquerai également pour en rappeler les limites.

¹ C'est tout l'objet de sa critique de Gramsci et de Bourdieu, par laquelle il remet en cause l'idée d'une adhésion des dominés aux conditions de leur domination. Cf. James C. Scott, *Weapons of The Weak*, New Haven, Yale University Press, 1985, p. 314-323 ; *Domination and the Arts of Resistance*, New Haven, Yale University Press, 1990, p. 70-82.

Mais mon but ne sera pas tant de me servir de Scott pour illustrer les thèses de Berger et Luckmann ou de Laclau – ce qui serait finalement un projet à la portée assez limitée – que d’interroger les relations de réciprocité entre ces auteurs : si les observations anthropologiques de *Zomia* gagnent à être éclairées par le vocabulaire conceptuel constructiviste et post-structuraliste, elles n’en contribuent pas moins en retour tout autant à l’enrichir qu’à en révéler certains manques ou angles morts. Ainsi, c’est bien un apport mutuel entre des auteurs et entre des disciplines que je vais tâcher ici de mettre au jour.

Reste que ce projet visant en somme à ériger Scott en penseur constructiviste ou post-structuraliste ne saurait être mené à bien sans prêter attention à la place qu’occupe l’anarchisme chez un auteur qui s’en réclame ouvertement. Il serait hautement problématique sur le plan de la compréhension de *Zomia* de ne pas en tenir compte. C’est donc aussi le lien entre ce livre et une pensée politique plus spécifiquement anarchiste qu’il faut à mon sens établir. Je le ferai en soulignant le fait que les stratégies qui y sont présentées constituent un écho particulièrement intéressant de l’œuvre du philosophe Gustav Landauer². Et l’on constatera d’ailleurs que cette œuvre peut également servir à mettre en lumière certains aspects anarchistes du constructivisme et du post-structuralisme.

Mon plan correspondra à ces objectifs. Je décrirai tout d’abord ce qui, dans *Zomia*, notamment sous le nom d’« ethnogenèse », relève des stratégies de dé-réification et de fluidité des institutions et des identités mises en œuvre par les individus pour contrer l’expansion de l’Etat. Cela me permettra de revenir sur ce que Scott lui-même qualifie de « constructivisme radical » chez les populations concernées. Puis je montrerai que l’on trouve chez Landauer, dans un contexte pourtant différent, des questionnements très proches à propos de la capacité des individus à remodeler leur environnement et leurs existences ou à entrer dans une logique de sécession anti-étatique. Je retrouverai ensuite ces mêmes questionnements chez Berger et Luckmann, avec les deux thèmes indissociables de la réification et de la dé-réification, puis chez Laclau à travers la notion de dislocation, liée à une conception décisionniste du sujet. En guise de fil conducteur entre ces divers auteurs, j’étudierai la façon dont ils convergent vers l’idée de séquences de crise au cours desquelles un groupe d’individus renoue avec le moment fondateur de contestation puis de reformulation des normes, des institutions et des identités qui forment son cadre socio-politique d’appartenance.

I. Fluidité politique et résistance à l’étatisation chez Scott et Landauer

1. Un anarchisme de la fuite : les stratégies de mobilité ethnique et culturelle chez Scott

Dans son livre *Zomia*, Scott décrit les multiples stratégies de mobilité élaborées dans l’histoire par des populations (telles que les Karènes en Birmanie, les Lisu au nord de la Thaïlande ou les Hmong en Chine et au Vietnam) qui, dans une vaste région d’Asie du Sud-Est, veulent échapper à l’Etat. Pour cela, elles bénéficient de ce que l’auteur appelle la « friction du terrain »³, c’est-à-dire du caractère montagneux de cette zone, ce qui leur permet de conserver leur distance envers les centres étatiques et de demeurer peu accessibles. Elles profitent ainsi de l’existence d’un « espace non-étatique », c’est-à-dire un lieu « où, en grande

² Gustav Landauer (1870-1919) était un philosophe et militant anarchiste allemand, proche de Martin Buber et d’Eric Müsham. Il fonde avec eux la Ligue socialiste (*Sozialistischer Bund*) en 1908, puis contribue à la République des Conseils de Bavière aux côtés de Kurt Eisner. Il est tué en mai 1919 par les soldats qui l’ont arrêté lors de la reprise de Munich par l’armée. Il a développé une pensée anarchiste hostile au marxisme, influencée par le scepticisme et le mysticisme, et favorable au fédéralisme et à la création de communautés autonomes. Cf. Gaël Cheptou, « Vie et œuvre de Gustav Landauer », dans Freddy Gomez (dir.), *Gustav Landauer, un anarchiste de l’envers*, Paris, Editions de l’Eclat / A contretemps, 2018, p. 15-42 ; Michael Löwy, « Gustav Landauer, révolutionnaire romantique », *Tumultes*, n° 20, 2003, p. 93-103.

³ James C. Scott, *Zomia, ou l’art de ne pas être gouverné*, Paris, Editions du Seuil, 2013, p. 69.

partie en raison d'obstacles géographiques, l'État éprouve une difficulté particulière à s'établir et à maintenir son autorité »⁴. Elles peuvent dès lors échapper aux agents de l'État, que ceux-ci viennent à des fins de dénombrement et d'identification des individus, d'enrôlement militaire ou de collecte des impôts. Mais si ces populations sont difficiles d'accès, c'est aussi parce qu'elles cherchent sciemment à éviter de donner prise à l'État. Ainsi, elles évitent les facteurs de sédentarisation : là où les États de la région promeuvent la culture du riz, associée à la fixité territoriale et dont le rythme de récolte rend la taxation plus facile, elles privilégient la culture sur brûlis, la cueillette et des denrées comme les plantes-tubercules (par exemple l'igname) qui sont compatibles avec un mode de vie fondé sur des déplacements réguliers.

La mobilité dont il est question ici est donc au premier abord territoriale, dans la mesure où se déplacer est pour les communautés concernées la manière la plus directe d'échapper à l'État. Aux poussées expansionnistes des États impériaux ou coloniaux répondent ainsi des mouvements de fuite :

*S'étalant sur presque deux millénaires, la poussée sporadique mais inexorable de l'État et des colons han au sein de la Zomia a certainement été le grand processus historique à l'origine du déplacement des populations vers les reliefs, mais il n'a en aucun cas été le seul. La croissance d'autres foyers étatiques, et notamment des royaumes de Pyu, Pegu, Nanzhao, et de Chiang Mai, ainsi que divers États thaïs et birmans ont aussi contribué à déplacer des populations, dont certaines se sont soustraites à leur autorité. Les processus étatiques « ordinaires », comme la levée de l'impôt, le travail forcé, la guerre, la révolte, les dissensions religieuses (...) ont donné lieu à la fois à des processus récurrents d'expulsion des groupes rétifs et, ce qui est plus remarquable d'un point de vue historique, à des périodes d'exodes massifs et précipités.*⁵

Mais ce qui va surtout m'intéresser est la manière dont cette première forme de mobilité est complétée et nourrie par une seconde, qui porte sur la totalité de l'organisation sociale et culturelle de ces communautés. D'ailleurs le terme même de « communauté » semble impropre à qualifier des unités au sein desquelles ce ne sont pas seulement les individus qui sont mobiles, mais l'ensemble des institutions, des normes et des identités qui composent les groupes à dimensions multiples auxquels ils appartiennent. Ces populations vivent en effet dans un jeu d'échelle permanent : elles peuvent se rassembler, se scinder ou se disperser en fonction des besoins, passant de la communauté villageoise ou de la tribalité au simple noyau familial ou à des petites « bandes » dispersées, puis se regroupant à nouveau. Elles ont à leur disposition une large palette de configurations sociales possibles – et donc autant de statuts et de rôles pour leurs membres – dans lesquelles elles viennent puiser à volonté. Elles résistent ainsi à toute forme d'appartenance à un ensemble figé qui les forcerait à la sédentarisation et aiderait l'État à les localiser, à les compter ou à les classer dans une typologie quelconque, ce qui reviendrait à les contrôler. Scott évoque à ce sujet des structures sociales qui « favorisent la dispersion ainsi que les processus de scission et de reconfiguration, ce qui permet à ces populations de se présenter au monde extérieur comme des entités informes offrant peu de prise institutionnelle aux projets d'autorité centralisée »⁶.

Point central du propos du Scott, ce phénomène de mobilité structurelle amène surtout à remettre en cause les appellations identitaires et ethniques qui qualifient ces individus. Sous le nom d'« ethnogénèse », cet auteur rend compte de la dimension à fois construite, fluide et poreuse des délimitations entre les ethnies. Certes, il existe bien des entités nommées les « Karènes » ou les « Lisu », et des individus qui se revendiquent comme tels, mais ces étiquettes

⁴ Ibid., p. 36.

⁵ Ibid., p. 194.

⁶ Ibid., p. 429.

ne doivent pas tromper l'observateur – pas plus qu'elles ne trompent ceux qui les utilisent : loin de délimiter de façon essentialiste des groupes d'individus à partir de caractéristiques figées et de pratiques culturelles permanentes, elles doivent être replacées dans la perspective des déplacements incessants et de la résistance à l'Etat et à ses politiques d'expansion et de contrôle des populations.

Ainsi, la fixation identitaire rend vulnérable. Scott explique que la construction étatique est indissociable de la volonté conjointe de nommer les territoires et les populations, en imposant par exemple l'usage de noms de famille. Ce phénomène s'inscrit dans un processus de « simplification d'Etat » qui associe le contrôle par la « lisibilité » à la réduction de la complexité des lieux et des identités. Il faut, en d'autres termes, que le collecteur de taxes ou le recruteur de l'armée puisse savoir où il va, et où trouver ceux qu'il cherche⁷. C'est ici un élément important de l'anarchisme scottien : être « étatisé », c'est se voir attribuer une identité fixe et être forcé d'accepter des pratiques culturelles et une structure sociale figées :

Les premiers efforts de construction de l'État semblent avoir surtout consisté à nommer des éléments jusque-là « fluides » ou privés de nom : villages, districts, lignées, tribus, chefs, familles, champs. Lorsqu'il est joint au pouvoir administratif de l'État, le pouvoir de nommer peut créer des entités qui n'existaient pas auparavant. Pour les fonctionnaires han, les « barbares » se distinguaient notamment par le fait qu'ils n'utilisaient pas de patronymes.⁸

La fluidité des identités ethniques subvertit donc cette injonction à la lisibilité. Plus précisément, Scott en repère deux fonctions. La première est d'aider à accueillir le flux constant de nouveaux membres, notamment les individus qui fuient les zones étatiques pour trouver refuge dans les collines ou les montagnes. Quelles que soient leurs origines, et quelle que soit la manière dont l'Etat les identifie officiellement, ces individus sont incorporés aux familles ou aux communautés qui les accueillent et ils en endossent les identités et les pratiques – elles-mêmes fluctuantes et ouvertes – à des fins d'intégration. La seconde fonction est de faciliter les déplacements en évitant l'ancrage territorial souvent lié à une appartenance figée. Les populations étudiées par Scott étant en mouvement, elles doivent elles-mêmes s'adapter, fusionner avec d'autres groupes ou procéder à des scissions, et pour cela la mutabilité des identifications ethniques apparaît indispensable.

Le « pluralisme foisonnant »⁹ de la *Zomia* est alors à la fois la source et la conséquence de l'ethnogenèse. Sa source, parce que les individus qui parcourent ce territoire ont à leur disposition une diversité de propositions ethniques et culturelles qu'ils peuvent sélectionner selon leurs besoins : dans cette perspective, le champ des affiliations possibles n'est jamais clos et il apparaît très difficile, voire impossible, de se replier sur des positions essentialistes ou de se prétendre seul détenteur d'une vérité politique ou religieuse – ce qui serait de toute façon un signe d'étatisation. Sa conséquence, parce que la mobilité identitaire participe elle-même du renouvellement incessant de cette pluralité en favorisant les expérimentations et l'hybridation. Je souligne ce point, car il est important pour ma démonstration : constructivisme et pluralisme sont ici indissociables.

Autre élément notable, cette fluidité – en plus d'être associée à un usage marqué du multilinguisme qui achève de brouiller les pistes aux yeux des administrateurs de l'Etat – implique la plasticité des récits culturels. Cela comprend les mythes religieux, qui demeurent

⁷ James C. Scott, « State Simplifications : Nature, Space, and People », *Nomos*, Vol. 38, 1996, p. 42-85 ; James C. Scott, John Tehranian and Jeremy Mathias, « The Production of Legal Identities Proper to States : The Case of the Permanent Family Surname », *Comparative Studies in Society and History*, n° 2, 2002, p. 4-44.

⁸ *Zomia*, op. cit., p. 302.

⁹ *Ibid.*, p. 213.

malléables, mais aussi les lignées généalogiques : celles-ci sont courtes, souvent réécrites en fonction des situations, des enjeux de pouvoir et des mutations des groupes existants, ce qui facilite là encore les déplacements et l'insertion de nouveaux venus « puisque les immigrants sont rapidement "naturalisés" par le biais de leur insertion dans la trame lignagère existante »¹⁰. Enfin, tout cela est rendu possible par la priorité donnée à l'oralité sur la scribalité. La transmission orale des mythes, des traditions et des lignées rend en effet ceux-ci d'autant plus adaptables qu'ils peuvent être modifiés facilement et qu'il n'existe pas de texte sacré ou de document officiel auquel se référer pour en fixer le contenu et le sens. Un passage de *Zomia* sur les Lisu récapitule parfaitement ces différents points :

*En refusant de se lier à un quelconque récit de leur passé – si ce n'est à leur tradition d'autonomie –, les Lisu ne doivent réviser aucune prise de position, et leur marge de manœuvre ne connaît pratiquement pas de limites. Mais si ce refus de l'historicité est si radical, c'est aussi parce qu'il va jusqu'à nier « l'être-Lisu » comme catégorie identitaire (...). En niant leur passé, en refusant d'être porteurs d'une histoire et d'une généalogie partagées qui définiraient l'identité du groupe, les Lisu refusent de fait l'existence de toute unité culturelle qui dépasserait le foyer.*¹¹

Toutes ces stratégies forment ainsi un « kit de voyage » qui permet aux fugitifs de « voyager léger »¹² en se délestant de tout ce qui pourrait donner prise à l'Etat et leur assure de demeurer introuvables et « illisibles ». Je ne peux évidemment restituer ici ni la complexité ni les nuances de ce livre très dense. Mais le plus frappant est de constater à quel point son auteur établit finalement un lien entre ces stratégies de résistance par la mobilité, et des stratégies de résistance à l'apparition de hiérarchies internes : aux risques d'étatisation externe s'ajoutent des risques d'étatisation endogène, c'est-à-dire l'apparition de relations inégalitaires qui peuvent concourir à figer les rapports sociaux et, ce faisant, à donner prise à l'Etat dans ses tentatives d'identification et de subordination des populations. C'est pourquoi les groupes décrits par Scott pratiquent-ils là encore des scissions – se scindant en unités plus petites et plus égalitaires lorsqu'un centre de pouvoir apparaît en leur sein – et se transmettent-ils des mythes et des récits où le bannissement et le meurtre des chefs sont valorisés et agissent comme des mises en garde à destination des prétendants.

Pour synthétiser, ce sont ces différents éléments que l'on peut qualifier de « politique de la fuite » ou d'« anarchisme de la fluidité », en repérant comme point central la mobilité des identités individuelles et collectives, dont tout le reste dépend et qui permet à ces populations de contrer l'étatisation. Cela s'inscrit dans le cadre de ce que Scott appelle un « constructivisme radical », puisqu'il s'agit de décrire les appartenances ethniques et culturelles comme des constructions stratégiques, des « inventions politiques » et des « artefacts »¹³ qui autorisent la remise en cause permanente de leurs croyances, de leurs rôles et de leurs modes d'organisation sociale par les nomades de la *Zomia*.

2. La refondation comme résistance à l'étatisation chez Gustav Landauer

Je m'apprête à prendre cette idée de constructivisme radical au sérieux, en montrant que l'on peut la rattacher à des théories sociologiques et politiques contemporaines. Mais avant cela, je voudrais discuter le lien qui existe entre les observations de Scott et la pensée de Landauer. C'est un détour qui me semble utile tant l'on va retrouver chez ce penseur les thématiques de

¹⁰ Ibid., p. 352.

¹¹ Ibid., p. 309-310.

¹² Ibid., p. 430.

¹³ Ibid., p. 322.

la mobilité et de la fluidité, cette fois dans le contexte des luttes sociales et politiques européennes du début du XX^{ème} siècle. Dans cette perspective, la citation suivante est tout particulièrement éclairante :

*Une table peut être renversée et une fenêtre peut être brisée. Cependant, ceux qui pensent que l'Etat est lui aussi une chose ou un fétiche qui peut être renversé ou brisé sont des sophistes (...). L'Etat est une relation sociale ; une manière spécifique pour les individus de se comporter les uns envers les autres. Il peut être détruit par la création de nouvelles relations sociales (...). Le monarque absolu dit : je suis l'Etat. Nous qui nous sommes emprisonnés dans l'Etat absolu, devons comprendre la vérité : nous sommes l'Etat ! Et nous serons l'Etat tant que n'aurons pas créé les institutions nécessaires pour former une vraie communauté.*¹⁴

De façon très classique dans le cadre de l'anarchisme, Landauer développe une critique de l'Etat en tant qu'expression institutionnelle et centralisée du pouvoir et de la domination. Mais cette citation montre qu'il englobe sous ce nom quelque chose de plus large, de plus diffus, une forme de « relation sociale » que l'on peut appréhender plus précisément à l'aune de ses deux principaux ouvrages *La Révolution* (1907) et *Appel au socialisme* (1911). Au cœur de la pensée de cet auteur réside ainsi l'idée d'une opposition entre deux types de périodes dans l'histoire. Tout d'abord, les périodes de fixation de l'ordre politique et institutionnel, lorsque la créativité humaine s'éteint, que les rapports économiques et sociaux se figent et que la place de chacun dans la société tend à être localisée une fois pour toutes. Ensuite les périodes de bouleversement lorsque les membres d'une communauté redécouvrent leur capacité à fonder par eux-mêmes leurs conditions d'existence et à renouveler les relations qu'ils établissent entre eux. Ils le font en projetant une utopie, un modèle d'organisation idéale qui n'est jamais atteint, mais qui leur donne l'impulsion nécessaire pour remettre en cause toutes les institutions établies, les traditions, les formes sociales pétrifiées, etc.

Si ces périodes alternent dans l'histoire, seules les secondes sont pour Landauer la manifestation de la vitalité des individus. L'ordre, à l'inverse, n'est jamais qu'un moment transitoire au cours duquel les relations humaines se dégradent inévitablement. Mais les deux sont comprises dans une logique cyclique, puisque les révolutions aboutissent inévitablement à la formation de nouvelles formes institutionnelles figées¹⁵. Il s'agit d'une alternance entre des périodes de rigidification et de transformation, qui sont également des périodes où vont prévaloir la « mort » ou la « vie » :

*Nous avons mis la mort au lieu de la vie entre nous. Tout est devenu une chose ou une idole : la confiance et la réciprocité sont devenues le capital ; l'intérêt commun est devenu l'État ; notre comportement, nos relations, sont devenus des rapports rigides et, çà et là, après de longues périodes, une révolution éclate, et dans de terribles convulsions et secousses elle produit à son tour la mort, des institutions et des choses uniques et immuables, et elle en meurt avant d'avoir vécu.*¹⁶

Face à ce cycle, l'anarchisme ne consiste pas à proposer un modèle idéal de plus, qui aboutirait à un ordre supposé supérieur – ce qui ne ferait que perpétuer le cycle, dans la mesure où aucune utopie ne peut l'interrompre définitivement, aussi parfaite et définitive que la jugent ses partisans – mais à tenter pour des individus de renouveler les conditions d'expression de

¹⁴ Gustav Landauer, « Weak Statesmen, weaker people ! », in Gabriel Kuhn (ed.), *Gustav Landauer, Revolution and Other Writings*, Oakland, PM Press, 2010, p. 214 (*Der Sozialist* du 15 juin 1910).

¹⁵ Gustav Landauer, *La Révolution*, Paris, Sulliver, 2006 (1907), p. 16-21.

¹⁶ Gustav Landauer, *Aufruf zum sozialismus*, Berlin, Cassirer, 1919, p. 137.

leur créativité. Ils s'unissent alors « pour créer du nouveau à partir d'un idéal » en répondant ainsi « au besoin impérieux de se faire renaître, de refonder son être, puis de façonner (...) son environnement et son monde »¹⁷. Concrètement, cela implique non seulement de mener à bien, à des fins d'autonomie, des projets de fondation communautaire en opérant des scissions et en se séparant des sociétés dominées par l'Etat – Landauer est l'un des grands inspirateurs du mouvement des Kibboutz – mais aussi de maintenir une vigilance permanente contre la tendance inévitable des ensembles sociaux à laisser leurs relations internes se figer, devenir « des choses immuables » où prévalent des hiérarchies fondées sur le pouvoir, l'accumulation des richesses et la propriété.

Landauer imagine donc – et c'est en cela que sa pensée entretient à mes yeux une vraie proximité avec les analyses de Scott – la possibilité pour une communauté de mettre en œuvre des mécanismes de résistance à sa propre pétrification ou, plus précisément, des mécanismes de revitalisation ou de régénération récurrentes. Il cite pour cela le modèle de la loi du Jubilé attribuée à Moïse, mentionnée dans le *Lévitique* (XXV, 10) et qui imposait tous les cinquante ans la redistribution des terres et la libération des esclaves. C'était une façon, en somme, de renvoyer la société à son moment originel et de corriger les injustices apparues depuis sa fondation¹⁸. Landauer en déduit pour sa part la nécessité pour une communauté anarchiste d'adopter « l'insurrection comme constitution »¹⁹ : ses membres doivent prévoir à intervalles réguliers des séquences de refondation qui interrogent tout ce qui a pu être transformé en une « chose » ou une « idole » objectives, donc en une institution rigide, une tradition jugée immuable ou en un rôle social figé, alors même qu'il ne s'agit que de créations humaines qui peuvent être modifiées ou abolies.

Cette idée de retour au moment fondateur, qui est aussi le moment plus ou moins violent de réactivation de la capacité d'un groupe d'individus à décider de ses conditions d'existence, est cruciale pour mon propos. Elle exprime la volonté de la part de ce groupe de résister à l'étatisation de ses rapports internes – l'Etat comme organe centralisé n'étant que le couronnement institutionnel de ce processus de dégradation des relations sociales – et de se maintenir en état d'éveil face à sa propre propension à la pétrification. Or, c'est bien cette volonté qui anime aussi les populations de la *Zomia* dans leur fuite permanente loin de l'Etat, rendue possible parce qu'elles se délestent des coutumes, des traditions, des identités ou des hiérarchies qui pourraient les encombrer et les ralentir. En ce sens, l'anarchisme de la fuite et de la fluidité est aussi un anarchisme de la fondation et de la refondation récurrentes.

Les fugitifs scottiens sont ainsi « barbares à dessein »²⁰, se tiennent en position d'extériorité envers les centres « civilisés » et envers leurs propres institutions. Ils se maintiennent résolument dans un état de crise récurrente, voire perpétuelle. Il ne s'agit ni d'une position accidentelle liée aux circonstances, ni d'une situation transitoire comme pourrait l'être une révolution visant l'établissement d'un ordre supposé ultime et définitif. Scott utilise à ce propos le concept de « dissimulation » :

La dissimulation (...) désigne la création (...) d'une distance culturelle entre les sociétés. Il peut s'agir de l'adoption et du maintien de différences linguistiques, d'histoires distinctes, de différences dans les habitudes vestimentaires, les rites d'enterrement et de mariage, les styles d'habitation, les pratiques agricoles et l'altitude. (...) Dans le contexte

¹⁷ Gustav Landauer, « Pensées anarchistes sur l'anarchisme », dans Freddy Gomez (dir.), op. cit., p. 158-166 (p. 162).

¹⁸ Sur le lien entre le Jubilé de Moïse et l'idée dans les textes de loi antiques d'une libération des esclaves qui soit périodique et non plus dépendante du bon-vouloir du Prince, cf. Olivier Artus, « Lévitique 25 : Année sabbatique et Jubilé dans le contexte des traditions bibliques et des cultures du Proche-Orient ancien », *Transversalités*, n° 129, 2014, p. 7-27.

¹⁹ *Aufruf zum sozialismus*, op. cit., p. 136.

²⁰ *Zomia*, op. cit., p. 30.

de l'histoire de la migration loin des centres étatiques, (...) l'acte clé de la dissimilation est l'affirmation "Nous sommes un peuple non étatique. Nous sommes dans les collines en train de pratiquer la culture sur brûlis et la cueillette parce que nous nous sommes mis à l'écart de l'État de la vallée".²¹

Sur un plan général, la dissimilation renvoie à la production de différences entre deux communautés, ce qui implique déjà une dimension de fluidité du fait de pratiques continuelles d'ajustement mutuel. Dans le cas de la *Zomia*, l'effet est plus radical encore dans la mesure où il s'agit de maintenir une vigilance constante envers les avancées de l'État, ses poussées expansionnistes et ses tentatives de contrôle culturel, linguistique, etc. Le concept vise à rendre compte de la volonté de s'écarter systématiquement des normes étatiques et de s'en dissocier au fur et à mesure qu'elles apparaissent ou se renouvellent. L'auteur pense ici à l'État « externe », mais cela peut tout autant s'appliquer à l'État « interne » décrit par Landauer. Il est d'ailleurs significatif que Scott évoque lui aussi le Jubilé pour rendre compte d'insurrections rares et violentes qui aboutissent à une scission et à un exode. Ces révolutions s'accompagnent de récits prophétiques émancipateurs qui font la promesse d'un « monde inversé », donc d'une « redéfinition radicale de l'ordre social » où les déshérités accèderaient à l'opulence. De tels événements visent à restaurer le groupe dans sa forme égalitaire et dans son autonomie originelle. Ils sont une « arme de dernier recours »²² qui a vocation à « fonctionner comme un mécanisme de blocage de tout phénomène d'étatisation au sein d'un même groupe ethnique ». La dissimilation y est portée à son paroxysme puisque le but est de s'écarter brutalement de l'État en rejetant tout ce qui pourrait figer les identités, les hiérarchiser et neutraliser la créativité et la malléabilité ethniques et culturelles.

Pour conclure sur ce point, je dirais que Landauer et Scott s'inscrivent en quelque sorte dans une relation de confirmation mutuelle. Le premier souligne sur un plan théorique combien l'anarchisme est indissociable du maintien d'un groupe dans une position de créativité politique qui s'apparente à celle des moments fondateurs, lorsque les relations sociales et les institutions ne se sont pas encore figées. En retour, l'approche anthropologique du second aide à appréhender ce que peuvent être les modalités concrètes de cette logique landauerienne de résistance permanente à l'étatisation²³. Mieux, l'étude des fugitifs de la *Zomia* nous montre à quel point cette lutte contre la fixité doit être profonde et s'étendre jusqu'aux identités et à la forme même de l'organisation sociale pour ne laisser aucune prise à l'État.

II. Les fugitifs de la Zomia à l'aune des théories constructivistes et post-structuralistes

1. Constructivisme et parcours de dé-réification : les alternations multiples

Scott, comme je le mentionnais précédemment, utilise le terme de « constructivisme radical » pour qualifier tout autant les stratégies des populations qu'il étudie que les enseignements que le chercheur peut tirer de l'observation de ces stratégies. Toutefois, il ne donne pas de définition précise de cette notion et, surtout, il ne la relie pas à une tradition théorique ou épistémologique spécifique. Je me propose de pallier ce silence en rattachant ses observations à la théorie sociologique de Berger et Luckmann, deux auteurs que Scott a cité

²¹ Ibid., p. 234 (traduction personnelle).

²² Ibid., p. 399.

²³ Scott, dans un autre de ses textes, imagine un « test d'ouverture » qui servirait à mesurer « à quel point une activité ou une institution – sa forme, son objet, ses règles – peut être modifiée par la volonté commune de ceux qui l'accomplissent ou qui l'habitent ». Les fugitifs de la *Zomia*, en ce sens, maintiennent constamment leurs institutions en situation d'être modifiées ou abolies (James C. Scott, *Two Cheers for Anarchism*, Princeton, Princeton University Press, 2012, p. 61).

ponctuellement sans se réclamer de leur approche²⁴. Celle-ci me paraît pourtant appropriée du fait de la place qu'elle accorde aux thématiques de la réification et de la dé-réification que je n'ai pas encore abordées de front mais qui sont essentielles pour mon propos : elles permettent non seulement d'appréhender plus finement la logique de l'étatisation chez Scott, mais aussi de saisir avec plus de précision ce que peut être la résistance à cette logique sous forme d'un « parcours » de dé-réification dont le changement d'identité – que la sociologie constructiviste nomme l'« alternation » – est l'élément clé.

A vrai dire j'évoque d'emblée Berger et Luckmann puisque ces deux auteurs sont le plus souvent associés, leur œuvre commune ayant connu un grand succès. Mais c'est avant tout aux travaux de Berger qu'il convient de s'attacher ici en priorité. C'est à lui qu'il revient en effet d'avoir tenté de réinstaller le concept de réification au sein de la sociologie nord-américaine en publiant avec Stanley Pullberg dès 1965 un article intitulé *Reification and the Sociological Critique of Consciousness*. A cette époque, Berger, Pullberg, Luckmann et plusieurs autres jeunes sociologues forment à New York un groupe de discussion autour de la sociologie de la connaissance²⁵. Ils entament alors la publication d'une série de textes dont *The Social Construction of Reality* en 1966 constitue l'apogée. Mais l'article de 1965 me semble comporter l'essentiel du propos de Berger sur la réification.

A partir d'une discussion de l'approche marxiste de cette notion (certainement rédigée par Pullberg, qui a ensuite poursuivi ses travaux en France sur ce thème), les auteurs décrivent le processus par lequel les membres d'une société donnée oublient qu'ils sont seuls créateurs de leur environnement social et le considèrent comme une chose extérieure figée. Ce double phénomène d'aliénation et de réification intervient lorsque « l'unité de la production et de ce qui est produit est rompue » et que « ce qui est produit apparaît dorénavant au producteur comme une facticité et un pouvoir étrangers qui existent par eux-mêmes, contre lui, et ne sont plus reconnaissables comme étant quelque chose de produit ». Aliénation et réification sont donc indissociables : c'est parce que les individus oublient que chacun d'entre eux est un « être constructeur de monde » et « que le monde dans lequel il vit a été produit par lui »²⁶ qu'ils en viennent à considérer leurs créations – les institutions, les identités, les narrations politiques ou religieuses, etc., – comme indépendantes d'eux. Et cette mise à distance renforce en retour l'occultation de leur capacité « constructiviste ».

C'est une « déshumanisation » de la société qui voit l'« action » – propre des individus qui demeurent créateurs et maîtres de ce qu'ils créent – être remplacée par des routines : « la réification réduit les possibilités de réflexion et de choix, automatise les conduites au sein des canaux socialement prescrits et fixe une conception pré-donnée du monde »²⁷. Reprenant à leur compte un vocabulaire sartrien – déjà sous-jacent dans l'usage de la notion de « facticité » – les auteurs expliquent ainsi que la réification consiste à produire du « pratico-inerte », donc un monde où les actes humains se pétrifient dans des choses, un monde hors de portée des individus et dont ceux-ci se perçoivent comme des « pièces » tout aussi inertes. Et ce phénomène n'est jamais aussi manifeste que dans le cas des identités qu'ils endossent : au lieu de traiter celles-

²⁴ Scott évoque Berger et Luckmann dans un article de 1977 pour leur emprunter l'idée de rôle social et celle, avec un sens totalement modifié, d'« expérience directe ». Dans un texte de 1979, il cite Berger pour reprendre à son compte sa critique d'une avant-garde révolutionnaire détentrice de la vérité. James C. Scott, « Protest and Profanation: Agrarian Revolt and the Little Tradition, Part I », *Theory and Society*, n° 1, 1977, p. 1-38 ; « Protest..., Part II », *Theory and Society*, n° 2, 1977, p. 211-246 ; « Revolution in the Revolution: Peasants and Commissars », *Theory and Society*, n°1-2, 1979, p. 97-134. Sur l'usage scottien de la notion d'« expérience directe », cf. Wing-Chung Ho, « James Scott's Resistance/Hegemony Paradigm Reconsidered », *Acta Politica*, n° 46, 2011, p. 43-59.

²⁵ Le groupe comprend également Brigitte Kellner, Hansfried Kellner et Benita Luckmann. Voir à ce sujet Peter L. Berger, *Adventures of an Accidental Sociologist*, New York, Prometheus Books, 2011, p. 79-84.

²⁶ Peter L. Berger and Stanley Pullberg, « Reification and the Sociological Critique of Consciousness », *History and Theory*, n° 2, 1965, p. 196-211 (p. 199-200).

²⁷ *Ibid.*, p. 208.

ci comme des « performances » auxquelles ils ne réduisent pas leur existence, ils se prennent au jeu, font comme s'ils « n'avaient pas le choix » ou les confondent avec un « destin inévitable ». Dès lors, « les actions concrètes deviennent de simples répétitions mimétiques des modèles d'actions typiques incarnés dans les rôles » : l'identité est la source d'un comportement quotidien automatisé.

Ce tableau d'un monde réifié est bien celui, chez Scott, d'un monde étatisé. C'est le fruit d'une « politique d'alignement » par laquelle les Etats d'Asie du Sud-Est exigent, ou du moins tentent d'exiger – si l'on se souvient que cet auteur conteste dans ses travaux l'idée qu'une domination absolue soit possible – l'homogénéisation linguistique, culturelle et religieuse de leur territoire. C'est donc bien contre cette injonction à la réification que les populations qui fuient dans la *Zomia* se révoltent : elles rejettent non seulement la culture dominante qu'on veut leur imposer, mais aussi et surtout le principe même d'une culture unique, et plus largement d'une langue, d'une religion et d'une identité figées. La sociologie constructiviste nous aide-t-elle à comprendre ce rejet ? La réponse est positive si l'on considère que la dé-réification est possible dans certaines conditions. Mais nous allons voir également que les ressources théoriques qui, chez Berger et Luckmann, pourraient permettre de dessiner les contours d'une lutte permanente contre l'étatisation, n'ont pas été pleinement développées par ces auteurs.

Le thème de la lutte contre la réification apparaît chez Berger et Pullberg, qui identifient trois situations « propices à la dé-réification ». La première est la « désintégration de toutes les structures sociales » :

L'histoire fournit de nombreux exemples de catastrophes naturelles ou d'origine humaine qui ébranlent les fondements d'un monde donné, ce qui inclut l'appareil réifiant qui jusque-là fonctionnait bien, suscitant le doute et le scepticisme à l'égard de tout ce qui était alors considéré comme allant de soi. Dans de telles situations, les rôles se révèlent soudainement comme des actions humaines et les institutions comme des montages produits par l'homme (...).²⁸

La deuxième concerne les contacts interculturels qui peuvent provoquer une « impulsion dé-réifiante » lorsque les membres d'une communauté sont confrontés à « des manières alternatives de voir le monde et d'organiser sa vie en son sein », ce qui « affaiblit la fixité » de leur propre monde d'appartenance²⁹. Enfin, la dernière est associée à la « marginalité sociale », c'est-à-dire à une prise de distance envers les normes sociales, politiques ou culturelles dominantes, qu'il s'agisse d'une démarche volontaire (par exemple dans le cas de l'adhésion à certaines spiritualités ascétiques) ou du fruit d'un « accident biographique ». Dans ces trois situations, les individus sont amenés à questionner leurs certitudes et à redécouvrir la dimension construite de leurs institutions. Ils renouent avec la conscience de leur propre capacité à agir sur le monde, qu'ils voient à nouveau comme quelque chose de malléable.

Il est intéressant de constater que les fugitifs scottiens se tiennent au carrefour de ces trois situations. Ainsi, la « friction du terrain » sape les institutions étatiques et desserre leur emprise tandis que l'ethnogenèse, comme je l'ai indiqué, est indissociable de la diversité de la *Zomia* : les processus de redéfinition identitaire, de ralliement et de scission, sont liés à des interactions incessantes entre des cultures distinctes aux contours mouvants. Enfin, les populations concernées sont bien dans une logique de marginalité volontaire. Scott reprend à ce propos la notion de « tribalisme marginal », utilisée par Ernest Gellner dans son étude du *Bled es-Siba* au Maroc, pour avancer l'idée que « leur marginalité est un positionnement

²⁸ Ibid., p. 209.

²⁹ Cette idée est clairement inspirée de la sociologie de Schütz, dont les auteurs ont suivi les cours au début des années 1950 à la New School for Social Research de New York. Cf. Alfred Schütz, « The Stranger : An Essay in Social Psychology », *American Journal of Sociology*, n° 6, 1944, p. 499-507.

politique » et qu'elles « ont choisi en toute conscience de se déplacer ou de rester en dehors de la norme »³⁰. Ainsi, le vocabulaire de la réification et de la dé-réification se révèle-t-il opératoire pour rendre compte des stratégies élaborées par des groupes qui tentent de neutraliser, par un effort constant, la rupture entre les « producteurs » et leur « produit » et donc d'empêcher le développement d'une « facticité » extérieure. Laisser la réification gagner du terrain serait à l'inverse s'immobiliser, devenir lisible et donner prise à l'Etat, la domination de celui-ci étant elle-même source de fixation des institutions et des identités.

Nous atteignons cependant ici une limite. J'aurais aimé en effet que la sociologie constructiviste aille jusqu'à ce type de raisonnement, mais ce n'est pas le cas. Berger et Pullberg ne franchissent pas le pas vers une théorie de l'action politique qui interrogerait les séquences de réappropriation, par les individus, de leur capacité à modifier leur environnement et leurs identités. L'étude de la dé-réification n'est chez eux qu'un programme de recherche qu'ils n'ont jamais mené à bien. Sur ce point, *The Social Construction of Reality* est tout aussi décevant, puisque ses auteurs se contentent de renvoyer à l'article de 1965 en précisant que ces questions « excèdent » leurs « considérations présentes »³¹. Le thème de la réification est pourtant abordé, la notion étant définie sans surprise comme « l'appréhension des produits de l'activité humaine comme s'ils étaient autre chose que des produits humains »³², donc le résultat d'une loi de la nature, d'une loi divine, etc. Mais, un peu à la manière du Sartre de *L'Être et le Néant*, les auteurs semblent avoir voulu avant tout décrire les conditions objectives d'un monde réifié sans s'autoriser à en tirer des conclusions normatives.

Ils nous laissent donc sur notre faim, et c'est d'autant plus évident lorsqu'il s'agit de lier la question de la dé-réification aux thèmes de la fluidité des identités et de la résistance à l'Etat. La sociologie constructiviste propose pourtant des outils pour penser ce lien. Dès 1963, Berger introduit ainsi dans son livre *Invitation to Sociology* la notion d'alternation qui renvoie à « la possibilité de choisir entre des systèmes de signification distincts et parfois contradictoires »³³. Ce sont les processus de conversion politique ou religieuse au cours desquels les individus adoptent de nouvelles convictions, modifient leur identité et réinterprètent leur passé. Cette idée est reprise dans *The Social Construction of Reality* avec une insistance plus spécifique sur le mécanisme de re-socialisation qui est en jeu ainsi que sur les « structures de plausibilité » tels que les groupes religieux, les partis, etc., qui confirment et consolident le changement : c'est une nouvelle « réalité » qui est intégrée par l'individu.

Or, et c'est ici que les choses deviennent tout à fait intéressantes, ce processus peut entrer dans une logique de réitération. Berger évoque une « fluidité globale des visions du monde dans la société moderne » due à la circulation croissante des individus et des idées. Cela mène l'individu à « état de doute permanent à propos de sa propre nature et de celle de l'univers dans lequel il vit » et cela lui confère un « sens de la relativité » dont le pendant est une « prédisposition à la conversion » et à la modification de sa *Weltanschauung*³⁴. A la difficulté à stabiliser ses certitudes répond alors la recherche perpétuelle de nouvelles croyances, sorte de quête incessante qui s'accompagne du pressentiment qu'il ne peut y avoir de conversion « finale »³⁵. Berger parle ainsi du vertige de celui qui découvre « le chevauchement sans fin des horizons de ses êtres possibles ». Il reprend avec Luckmann cette même idée en décrivant la possibilité d'« un type social spécifique qui possède (...) le potentiel pour migrer entre un certain nombre de mondes disponibles » : ils nomment « individualisme » cette capacité de

³⁰ Zomia, op. cit., p. 56.

³¹ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, New-York, Penguin Books, 1966, p. 108.

³² Ibid., p. 106.

³³ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology*, New-York, Anchor Books, 1963, p. 54.

³⁴ Ibid., p. 50.

³⁵ Ibid., p. 63.

« choix individuel entre des réalités et des identités discordantes »³⁶ en insistant sur le fait qu'un tel positionnement provient en général d'un échec de la socialisation primaire, source d'instabilité et de questionnement permanent sur soi et sur les institutions.

La sociologie de la religion a par la suite reformulé cette idée à travers la notion de *seekers* qui sert à désigner des individus qui pratiquent les conversions comme une expérience de « transformation créative de soi » et qui mobilisent rationnellement à cette fin les ressources collectives et les organisations disponibles. Par-delà la mise en œuvre d'une quête spirituelle, c'est alors le changement lui-même qui acquiert une valeur propre³⁷. Surtout, il faut noter à quel point la question du pluralisme est ici sous-jacente : il faut que le champ des possibles soit ouvert, et donc qu'une diversité d'options existentielles soient disponibles, pour qu'un individu puisse à la fois se détacher de ses convictions initiales – notamment issues de la socialisation primaire – et procéder au choix de celles qu'il veut endosser à la place.

La thèse est séduisante, et l'on peut sans trop de peine l'appliquer aux fugitifs scottiens. Certes, pour Berger et Luckmann, ce « type social », capable d'alternations multiples, est une créature moderne³⁸ (tandis que l'étude des *seekers* est liée à l'essor des nouveaux mouvements religieux aux Etats-Unis dans les années 1960). Mais ces auteurs ne prétendent pas avoir épuisé la description de toutes les situations propices à des « conversions » successives et à cette capacité de distanciation dans laquelle on peut légitimement, là encore, déceler un arôme sartrien prononcé. Rien n'interdit donc de transposer cette idée dans un contexte distinct et d'estimer que la *Zomia* est le terrain d'expression d'une autre modalité de cette capacité à faire du changement d'identité une sorte de mode de vie.

Reste que, même en extrapolant, deux autres limites apparaissent plus préoccupantes. La première concerne l'absence d'articulation explicite, chez Berger et Luckmann, entre dé-réification et alternation. Ces thèmes sont d'ailleurs traités dans deux parties éloignées de *The Social Construction of Reality* alors même qu'il semble évident que tout changement de « réalité » est un processus de dé-réification qui embarque tout autant l'ancienne identité que les anciennes certitudes. Le « sens de la relativité » et la capacité à réaliser des alternations multiples apparaissent indissociables de la redécouverte d'une certaine malléabilité du monde socio-politique. Les travaux de Scott, eux, nous montrent que ce sont deux facettes d'un même phénomène : refuser d'endosser une identité définitive va de pair avec la contestation des institutions qui la produisent et revient à réclamer la capacité à agir sur celles-ci ou à leur échapper. Il aurait été dès lors à mon sens passionnant que la sociologie constructiviste propose une étude générale de la résistance à la réification opérée à travers de véritables « parcours » d'alternations, autrement dit des changements d'identités successifs qui révèlent la capacité de nomadisme et de fluidité identitaires des individus. Mais l'on ne trouve rien de tout cela chez Berger et Luckmann et c'est un angle mort de leur approche.

J'ajouterai ici une seconde limite, à savoir la réticence de ces auteurs à prendre en compte le rôle de l'Etat. Ils admettent pourtant que la réification est une question de rapport de force et qu'en cas de confrontation entre des univers symboliques alternatifs « c'est celui qui a le plus gros bâton qui a le plus de chance d'imposer sa définition de la réalité³⁹ ». Ils ont conscience que l'Etat et le pouvoir jouent nécessairement un rôle dans le maintien de l'ordre

³⁶ *The Social Construction of Reality*, op. cit. p. 190-191.

³⁷ Roger A. Straus, « Changing Oneself : Seekers and the Creative Transformation of Life Experience », in John Lofland (dir.) *Doing Social Life : the Qualitative Study of Human Interaction in Natural Settings*, New York, John Wiley, 1976, p. 252-272 ; « Religious Conversion as a Personal and Collective Accomplishment », *Sociological Analysis*, n° 2, 1979, p. 158-165.

³⁸ Dans son autobiographie, Berger insiste sur l'idée que « la modernité produit le pluralisme » et que celui-ci produit « une situation dans laquelle aucune vision du monde n'est plus considérée comme acquise, de sorte que les individus doivent choisir parmi les différentes visions du monde qui leur sont proposées » (*Adventures of an Accidental Sociologist*, op. cit., p. 99). C'est Berger qui souligne.

³⁹ *The Social Construction of Reality*, op. cit., p. 127.

réifié, mais ne voient pas à quel point les alternations multiples placent les individus en situation de contrevenir à cet ordre. Leur réflexion s'arrête donc au seuil de la théorie politique, à quelques pas d'un programme de description des stratégies individuelles ou collectives de dé-réification des identités, de rejet des injonctions étatiques au « pratico-inerte » et de recherche d'un mode d'organisation fondé sur les alternations et sur le retour récurrent au moment originel de fondation du monde social et politique.

Que Berger et Luckmann n'aient pas tiré tous les enseignements du constructivisme radical dont *The Social Construction of Reality* est le manifeste ne signifie pas que l'on doive adopter la même prudence. A ce titre, leur rapport avec Scott est là encore de l'ordre de la réciprocité : ils offrent un substrat théorique globalement pertinent à ses travaux empiriques, et celui-ci leur apporte en retour une description utile de ce que peuvent être des groupes d'individus capables non pas d'échapper définitivement à la réification⁴⁰, mais de mettre en œuvre des procédures de dé-réification récurrente. Mieux, il met aussi en lumière certains manques ou certaines limites propres à cette approche. Son apport consiste donc d'une certaine façon en une « politisation » du constructivisme.

2. Dislocation et réactivation : le sujet post-structuraliste

Je voudrais aborder à présent une autre relation de réciprocité et montrer tout l'intérêt qu'il y a rapprocher Scott de la conception post-structuraliste de la subjectivité. Mon but n'est pas de démultiplier arbitrairement les éclairages conceptuels – la connexion constructiviste que je viens d'établir pourrait suffire – mais d'interroger une figure typique des pensées « post », à savoir le sujet mouvant, fluide, dont la liberté se mesure à sa capacité à « naviguer » entre des identités et des appartenances symboliques distinctes. Cette figure affiche une telle proximité avec les stratégies de « construction de soi »⁴¹ élaborées par les populations de la *Zomia* dans le cadre de l'ethnogenèse, qu'il me semble indispensable de l'évoquer et de décrire son lien avec l'anthropologie scottienne. Pour cela, je vais en étudier deux formulations distinctes. La première est celle de l'« ironiste libéral » qui, chez le Rorty postmoderne de *Contingency, Irony and Solidarity*, s'inscrit dans une logique de « création de soi » continuée. La seconde est la conception du sujet dans la théorie politique de Laclau, dont je vais souligner la convergence plus forte avec les travaux de Scott. En effet, si la question de la réticence envers les identités figées est tout aussi importante chez ces deux auteurs, la pensée rortyenne comporte en fait des limites que je vais brièvement exposer.

Ainsi, la figure de l'ironiste libéral chez Rorty est au premier abord tout à fait typique d'un individu distancié, réflexif, qui n'adhère à aucun dogme figé et évolue dans un monde qu'il sait contingent et donc fragile et malléable. Cette conscience de la contingence est d'ailleurs ce qui définit l'ironiste : il accepte que son « vocabulaire final » (ses convictions philosophiques, religieuses, politiques, etc.) ne soit pas le seul possible, et il admet que cette pluralité soit aussi la marque de l'impossibilité de découvrir un vocabulaire définitif, autrement dit une vérité unique⁴². Une « redescription », c'est-à-dire le surgissement d'un point de vue alternatif (par exemple le marxisme vis-à-vis du libéralisme au XIX^e siècle) est toujours

⁴⁰ Berger et Luckmann, contrairement à Georg Lukács, ne pensent pas qu'un monde dé-réifié soit possible. Voir à ce propos la comparaison (dans un article par ailleurs très critique) faite dans : Hannah Pitkin, « Rethinking Reification », *Theory and Society*, n° 2, 1987, p. 263-293. La position de Scott n'est pas facile à saisir : d'une part il a suggéré dans certains articles (« Protest and Profanation : Agrarian Revolt and the Little Tradition, Part II », art. cit.) que les relations locales au sein des communautés échappaient aux stéréotypes, ceux-ci étant produits par les Etats ou les partis – ce qui pourrait indiquer qu'une existence dé-réifiée est possible –, d'autre part le modèle de résistance décrit dans *Zomia* souligne que les groupes concernés luttent contre leur propre tendance interne à la réification, celle-ci étant donc un élément constitutif de tout groupement social.

⁴¹ *Zomia*, op. cit., p. 319.

⁴² Richard Rorty, *Contingency, Irony and Solidarity*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 73.

possible. Dès lors l'ironiste se tient à distance de ses propres croyances ou des valeurs constitutives de son identité, s'installant dans une sorte d'entre-deux qui implique qu'il n'adhère jamais totalement ni définitivement à ce à quoi il croit. De cette aptitude à la distanciation découle un idéal de création de soi qui tient à la volonté d'expérimenter les vocabulaires existants et à procéder à des auto-redescriptions qui ne se confondent jamais avec la prétendue découverte d'une essence, d'un « soi » fondamental ou ultime.

Cette approche pose toutefois deux problèmes. Le premier, bien connu, tient à la différence entre espace privé et public chez Rorty. Ainsi, la création de soi est une activité privée, intime, qui s'apparente à un idéal esthétique et poétique. En public, l'ironiste – du moins celui qui évolue dans une société occidentale moderne – doit soutenir les valeurs libérales. Certes, il le fait sans les confondre avec un dogme incontestable, ces valeurs étant précisément compatibles avec un certain degré de scepticisme. Mais, face à elles, l'ironiste cesse de l'être. Il les accepte comme le seul ciment possible d'une existence collective fondée sur la solidarité⁴³. Ce qui m'amène au second problème qui est l'absence de toute possibilité chez Rorty de lien entre la figure de l'ironiste et une réflexion politique orientée sur les questions de l'émancipation, de l'autonomie, etc. La création de soi n'implique pas une action sur la société, alors même que les deux sont indissociables pour les auteurs que j'ai évoqués jusqu'à présent : tous nous disent qu'il n'y a, pour un individu ou pour un groupe d'individus, de transformation possible de leur identité qu'à travers une transformation des structures sociales qui la fondent. Mais l'on ne trouve, chez Rorty, aucune « politique de l'ironisme ».

Ainsi, si les populations étudiées par Scott peuvent très certainement être qualifiées d'ironistes, inscrites dans un processus de redescription perpétuelle de leurs identités, cela intervient dans un cadre politique qui n'a rien à voir avec le libéralisme rortyen. Elles ont un aspect « postmoderne » au sens où elles pratiquent un anti-essentialisme stratégique, mais les conditions de conflictualité permanente envers l'Etat qui forment l'arrière-plan de cette stratégie interdisent toute distinction privé/public : les fugitifs de la *Zomia* optent pour un nomadisme « total » qui vise à ne laisser aucune prise fixe à l'Etat, aucun moyen pour lui de procéder à une identification ou à un dénombrement pérennes. Cela implique, on l'a vu, que la logique de fluidité imprègne tous les domaines de l'existence et ne laisse persister aucune sorte d'institution ou de substrat culturel rigide. Là où Rorty défend plutôt une dépolitisation de la création de soi, ces populations ne dissocient pas leur créativité individuelle et collective d'une logique de lutte politique constante.

C'est pour cette raison que se tourner vers Laclau me semble plus pertinent, tant sa conception du sujet est intrinsèquement liée à la question des crises politiques. Je m'intéresse ici à un Laclau qui n'est plus tout à fait celui de *Hegemony and Socialist Strategy* coécrit avec Chantal Mouffe, et pas encore celui de *On Populist Reason*. Ce Laclau « intermédiaire » des années 1990, moins connu et moins commenté, développe dans ses *New Reflections on the Revolution of Our Time* une analyse tout à fait intéressante de la subjectivité contestataire. Il reprend l'idée, développée avec Mouffe, que la société est une « impossibilité »⁴⁴, donc que le monde social et politique constitue une structure imparfaite, toujours défailante car traversée par des antagonismes qui lui interdisent de déployer des normes, des valeurs et des identités fixes : la « clôture » de la société est impossible puisque le pouvoir ne peut jamais invoquer une vérité dernière, une essence ou une loi irréfutable de l'histoire, de la nature, etc., pour se rendre incontestable. C'est cette instabilité que Laclau nomme la « dislocation » : du fait de l'existence

⁴³ Dans une critique célèbre, Nancy Fraser a dénoncé cette « partition » entre le public et le privé, y décelant un facteur de dépolitisation libérale de l'espace public : Nancy Fraser, « Solidarity or Singularity? Richard Rorty between Romanticism and Technocrazy », *Praxis International*, n° 3, 1988, p. 257-272. Cette critique a elle-même fait l'objet de riches débats que je ne peux restituer ici.

⁴⁴ Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy*, London, Verso, 1985, p. 95-96 ; Ernesto Laclau, « The Impossibility of Society », in *New Reflections on the Revolution of Our Time*, London, Verso, 1990, p. 89-92.

d'une pluralité de conceptions politiques et morales concurrentes qui ne peuvent jamais être totalement neutralisées, le monde social est le terrain d'affrontement de projets hégémoniques irréconciliables en lutte incessante qui interdisent sa structuration autour d'un « centre » unique⁴⁵. Ainsi, à la question « jusqu'à quel point une société donnée est-elle une société ? », Laclau répond que l'effort pour masquer le « système d'exclusion » sur lequel est fondé la structure est toujours vain : le pouvoir ne peut jamais générer une « objectivité » (une « réalité », dans le vocabulaire de la sociologie constructiviste) unique et l'on a toujours affaire à une « objectivité menacée »⁴⁶.

La dislocation peut être résiduelle, lorsque la structure tend temporairement à la stabilité, ou devenir plus générale en cas de crise politique, de guerre ou de transformations socio-économiques brutales. Mais, dans tous les cas, elle ne peut être éradiquée. Surtout, la dislocation est « la source de la liberté » et c'est elle qui autorise l'action politique : elle permet de renouer partiellement avec le moment originel de fondation politique du monde social, ce que Laclau nomme la « réactivation ». Il se réfère ici à Edmund Husserl :

*Commençons par la distinction faite par Husserl entre sédimentation et réactivation et développons-la dans une direction complètement différente. Pour Husserl, la pratique de toute discipline scientifique implique une routinisation par laquelle les résultats de l'investigation scientifique antérieure tendent à devenir des allant-de-soi (...) avec comme conséquence l'oubli complet de l'intuition originelle qui l'avait impulsée. (...) Husserl appelait la routinisation et l'oubli des origines la « sédimentation », et le retour à une activité de pensée « constitutive » la « réactivation ».*⁴⁷

Ce lien avec la phénoménologie est important pour moi car il me permet de relier Laclau à Berger et Luckmann, eux-mêmes influencés par Husserl via la sociologie d'Alfred Schütz. Ces auteurs partagent un même intérêt pour les mécanismes d'institution et de dés-institution du monde social, avec cette différence que Laclau est le seul à tenter de les appliquer aux questions politiques. Selon lui, lorsqu'un acte instituant est mené à bien avec succès, il se produit un « oubli des origines » qui est le « moment de la sédimentation ». Cet oubli est celui du caractère contingent, donc construit, malléable et contestable des institutions ainsi créées : c'est l'occultation du fait que d'autres propositions politico-institutionnelles étaient en balance et que le choix qui a été effectué n'était qu'une option parmi d'autres. En ce sens, il s'agit donc aussi d'un oubli du pluralisme.

Mais aucun acte instituant n'est jamais pleinement achevé : la dislocation est un facteur persistant de dé-sédimentation des institutions à travers lequel les individus redécouvrent que ces institutions sont issues d'un choix inaugural et donc d'un acte de pouvoir qui consiste en une répression des alternatives. Dès lors, la dislocation révèle la pluralité des possibles qui prévalait avant qu'un certain type de régime, avec ses valeurs, ses normes, etc., soit choisi. Elle autorise en conséquence la redécouverte de ces possibles et la réappropriation par les membres de la société de leur capacité à transformer leur environnement : c'est ce que Laclau nomme la réactivation du politique. Cela comprend les rôles sociaux, les « positions de sujet » distribuées et hiérarchisées au sein d'un projet hégémonique temporairement dominant, et qui produisent des comportements routiniers.

Ce dernier point est important : toute identité sociale, chez Laclau, même la plus ordinaire et la plus banale, est un acte de pouvoir et de répression sédimenté. La dislocation est alors la situation dans laquelle les individus sont décrochés de leurs positions de sujet, sont poussés à activer leur pouvoir instituant et à procéder à la reconstruction plus ou moins étendue

⁴⁵ Ibid, p. 39-40.

⁴⁶ Ibid., p. 37.

⁴⁷ Ibid., p. 33-34.

de leur monde social d'appartenance. Plus précisément, Laclau reprend ici à son compte le concept derridien d'« indécidabilité » pour exprimer l'idée que la défaillance structurelle, en tant que dé-routinisation des comportements, provoque le retour à un moment décisionniste de création des institutions et des valeurs qui les sous-tendent. Ils peuvent ainsi « imiter Dieu » et procéder à un *fiat* fondateur. Cette imitation et ce *fiat* sont nécessairement approximatifs et partiels, puisque les individus ne sont jamais dans la situation d'une table rase absolue qui les autoriserait à tout fonder à partir de rien. Mais cette dimension d'approximation ne les prive pas pour autant de la possibilité de décider de leur environnement et de la place qu'ils vont y occuper⁴⁸. Ce faisant – et c'est le moment clé de la démonstration de Laclau – ils se constituent en « sujets ». Le sujet, chez cet auteur, n'est donc pas une sorte de « soi » substantiel dont il faudrait découvrir la vraie nature en deçà des rôles sociaux, mais un acte de décision qui intervient lorsque la structure s'est suffisamment disloquée pour que des individus puissent procéder librement à une refondation qui, malgré ses limites, s'étend bien jusqu'à leur identité individuelle et collective.

Le sujet laclauien s'apparente donc à l'individu qui, chez Berger et Luckmann, cesse de s'identifier à son rôle social réifié et se trouve en position d'alternation, c'est-à-dire de choix entre des « réalités » distinctes. Dans les deux cas, le changement d'identité est à la fois une contestation du monde existant et la projection d'un ordre alternatif. Mais là où la sociologie constructiviste, on l'a vu, peine à lier ces questions, l'approche directement politique de Laclau offre une perspective nouvelle sur les fugitifs de la *Zomia*. Ainsi, ceux-ci sont inscrits dans une double logique de dislocation. Grâce à la « friction du terrain », ils bénéficient de la défaillance du centre étatique et se tiennent en permanence dans les failles d'une structure inachevée. Cela leur permet d'esquiver les « positions de sujet » déployées par l'Etat et de rester à même de décider de leurs valeurs, de leurs institutions et de leurs identités. Mais la lutte contre l'étatisation interne les pousse également à produire sciemment de la dislocation, donc à refuser pour leurs structures sociales l'« oubli des origines » propre aux processus de réification ou de sédimentation.

Je conclurai sur ce point. Les théories que j'ai décrites ici ont pour point commun l'idée d'un « retour à » qui est le moment où un groupe renoue avec sa capacité fondatrice, constructiviste ou instituante. Ce « retour à », qui est aussi un retour au pluralisme, lorsque s'ouvre le champ des possibles, peut être compris à l'aune du modèle révolutionnaire classique : il s'agit alors d'une rupture transitoire entre deux périodes de stabilité. Mais tout l'intérêt des auteurs évoqués tient à la logique spécifiquement anarchiste de réitération que chacun d'eux formule à sa manière. A la valorisation de la fondation chez Landauer fait écho la possibilité des alternations multiples chez Berger et Luckmann tandis que pour Laclau le caractère inéradicable des antagonismes et l'inévitabilité de la dislocation font que les acteurs sont sans cesse projetés dans les failles de la structure. Or, c'est bien ce qui caractérise les populations scottiennes : elles sont amenées non pas à rompre avec un ordre sédimenté à l'occasion d'un unique acte révolutionnaire spectaculaire, mais à renouveler sans cesse les conditions de leur extériorité envers les institutions. Elles évoluent dans un monde dont elles acceptent la contingence, et les stratégies qu'elles élaborent constituent dès lors une ressource précieuse dans la perspective d'une théorie politique qui assume de localiser l'autonomie et la liberté dans la multiplicité des *fiat* refondateurs⁴⁹.

⁴⁸ Ibid., p. 43-44. Cf. aussi Ernesto Laclau, « Deconstruction, Pragmatism, Hegemony », in Chantal Mouffe (ed.), *Deconstruction and Pragmatism*, London, Routledge, 1996, p. 57.

⁴⁹ La valorisation du « choix radical » entre des options politico-morales incommensurables que John Gray déduit du pluralisme des valeurs d'Isaiah Berlin, me semble aller dans cette direction : il s'agit bien de concevoir la liberté à travers des actes volontaristes de « création de soi ». John Gray, *Isaiah Berlin*, Princeton, Princeton University Press, 2013 (1996), p. 50-52 et p. 108.